

LISONIY BIRLIKLARDA UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK MUNOSABATINING IFODALANISHI

Azimova Dilobarxon Berdiali qizi

Tayanch doktorant, Qo'qon DPI

Har bir til hodisasi muayyan matnda alohida – alohida olib o'rganiladi, izohlanadi va shu asosda umumlashtiriladi. Badiiy asarda tilga olingan detallar asarning umumiy ruhiga yoki davr ruhiga qay darajada mos kelishi aniqlanadi. Qahramon dunyoqarashi uning nutqida qay darajada aks etgan? Asar ishtirokchilarining dialoglari monologlari badiiylik talablariga javob beradimi? Umuman asardagi

xususiyl holatlar asarning butuniga aloqadormi, yo'qmi kabi holatlar aniqlanadi. «Mavzu, janr, uslub va tilga xos umumiy belgilar hamda muallif individualligiga xos xususiyl belgilarning matnda namoyon bo'lishini izohlash» ham shu tamoyil talablaridan hisoblanadi. Turli qatlamga xos so'zlarning badiiy matnda qo'llanishi bilan bog'liq tekshirishlar yoki qahramonlarning o'zlari mansub bo'lgan toifa

tilidan qay darajada iste'foda qilishini o'rganish kabilarda xususiylkdan umumiylikka o'tish qonuniyati hisobga olinadi.

1. Lisoniy tabdil usuli. Tabdil – «almashtirish, o'zgartirish, o'rin almashtirish» degan ma'noni bildiradi. Asar tilining badiiyliigi, ishonarliligi, yozuvchining mualliflik mahoratini aniqlashda ushbu tahlil usuli natijalaridan foydalaniladi. Asarda qo'llanilgan so'z yoki iboralarni, jummalarni qayta tuzib ko'rish, o'xshashi bilan almashtirib ko'rish va shu asosda baho berish nazarda tutiladi. Masalan, Abdulla Qahhorning «Anor» hikoyasidagi mana bu misolga e'tibor bering:

– Yo qudratingdan, indamaydi-ya! – dedi Turobjon keltirgan

matoini titkilab – mana, chaynab ko‘r! Ko‘rgin, bo‘lmasa, innaykiyin degin...

Ayni o‘rinda narsa so‘zi emas, balki atayin mato so‘zi qo‘llangan. Narsa so‘zi uslubiy jihatdan xolis, mato so‘zi esa ayni ma‘nosi bilan xolis emas, ya‘ni unda kamsitish bilan bog‘liq ma‘no qirrasini mavjud, bu ma‘no qirrasini titkilab fe‘l shakli bilan yana ham ta‘kidlangan. Anorga boshqorog‘i bo‘lgan va erining anor olib

kelishini intiq kutib o‘tirgan xotin nazarida, bu-ku arining uyasi – mumli asal ekan, toza asalning o‘zi ham narsa emas faqat mato. Hikoyaning umumiy intonatsiyasi, voqea rivoji ayni o‘rinda matom so‘zini boshqa sinonimi bilan almashtirishga imkon bermaydi.» Mahoratli adib Cho‘lpon asarlaridan bunday holatlarni istagancha topish mumkin. Masalan, o‘zbek tilida o‘ramoq, burkamoq, chulg‘amoq, chirmamoq tarzidagi ma‘nodosh so‘zlar qatori mavjud bo‘lib, burkamoq so‘zida o‘ramoq so‘ziga nisbatan o‘rash belgisi anchayin ortiq, ya‘ni uning ma‘no qurilishida «hech bir ochiq joyini qoldirmay» degan qo‘shimcha ifoda semasi mavjud. Shuning uchun ham ushbu parchada Cho‘lpon tegishli mazmun

ifodasi uchun o‘ramoq so‘zini emas, balki ayni burkamoq so‘zini tanlash orqali tasvirdagi aniqlik va ekspressivlikni oshirishga muvaffaq bo‘lgan: Hali tuzuk-quruq odam qatoriga kirib yetmagan bu qizchani katta xotinlarning oriyat paranjisiga burkaganlar, paranjining uzun etaklari katta bir tugundek uning qo‘ltig‘ini to‘lg‘azardi. Shuning uchun ham mazkur o‘rindagi birliklarni sinonimi bilan yoki boshqa biror so‘z bilan almashtirib bo‘lmaydi. Almashtirilsa asar badiyatiga putur etadi.

2. Matn variantlarini qiyoslash usuli. Bu usul orqali ma‘lum asar matni boshqa variantlari bilan qiyoslanadi va lisoniy farqlarning mohiyati adib nuqtayi nazari, badiiy-estetik niyati hamda asar g‘oyasiga bog‘lab yoritiladi. Yozuvchining badiiy asar tili ustida ishlashini o‘rganishda, yozuvchi tuzatishlarni ayni bir mazmunni

ifodalashga qaratilgan turli vositalarni aniqlashda va umuman yozuvchining tildan foydalanishdagi mohoratini belgilashda bu usul yaxshi samara beradi.

Masalan, «Navoiy» romanining qo‘lyozmasida:

-Buvijon, - hayajonlanib so‘zladi Dildor, - ko‘rsangiz ayting, hech qanday yomon niyatda bo‘lmasin, tinch yursin (600-b.).

Nashrda: –Buvijon, - shivirladi u, - uni ko‘rsangiz ayting, hech qanday yomon niyatda bo‘lmasin, tinch yursin (237-b.).

Bu epizodda suhbat podshoh harami darvozasi yonida yuz beryapti. Vaziyat va ruhiy holat uyg‘unligi ikkinchi variantda aniq ko‘rinadi. Yoki G‘afur G‘ulomning «Shum bola» asari qahramoni – Qoravoyning yoshi dastlabki nashrda 17, keyingi nashrda 14 deb berilgan. Bunda ham qahramonning xatti –harakati va yoshi o‘rtasida muvofiqlik hisobga olingan. Bu bevosita yozuvchining tuzatishlari. Shunday holatlar bo‘ladiki, asar matni noshirlar tomonidan yoki adabiyotshunoslar

tarafidan atayin o‘zgartiriladi. «O‘tkan kunlar» romani bir necha o‘zgartishlar bilan nashr etib kelingani ko‘pchilikka ma’lum.

3.Lug‘atlarga asoslanish usuli. Asar tili, ayniqsa, tarixiy mavzudagi asar yoki tarjima asarlarining til xususiyatlari tekshirilayotgan paytda tegishli lug‘atlarga murojaat qilish lozim bo‘ladi. Masalan, «Shayboniyxon» dostoni tilida qo‘llanilgan gudar, savash, sovut, sadoq, g‘ul, tuv, baydoq kabi o‘sha davr ruhiyatiga mos

harbiy atamalar ma’nosini bilish asarni puxta o‘rganishga yordam beradi. Bu-ku bir necha yuz yil oldingi asar ekan, o‘tgan asr boshlarida yozilgan asarlar uchun ham lug‘at tuzish oddiy ehtiyojga aylanib bormoqda. Masalan, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Avaz O‘tar, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon kabi shoir va yozuvchilarning asarlar uchun maxsus, so‘zlarning bevosita asarda reallashgan ma’nosiga asoslanib tuzilgan lug‘atlar tayyorlanishi kerak. «O‘tkan kunlar»da har bir sahifa ostida ayrim tushunarsiz so‘zlarning izohi berib borilgan. Masalan, utta – u yerda; siporish - topshiriq; muvofiqttaab’ - ta’bga mos, munosib; ashrof - e’tiborli kishilar, ulug‘lar; mushovir - maslahatchi; musohib -hamsuhbat kabi. Bu faqat mazkur asardagina emas, boshqalarida ham shunday holat kuzatiladi. Shu bois adib asarlarining tiliga bag‘ishlangan

maxsus lug‘at tayyorlanishi lozim. J.Lapasovning «Badiiy matn va lisoniy tahlil» deb nomlangan qo‘llanmasida muayyan bir badiiy matnning lug‘atini tuzish bo‘yicha

namunalar hamda lug‘at ustida ishlash bo‘yicha muhim ko‘rsatmalar berilgan. Olim to‘g‘ri ta’kidlaganidek: «Badiiy matnning lisoniy tahlilini turli-tuman lug‘atlarsiz tasavvur qilish qiyin. Lug‘at ustida ishlash o‘quvchi va talabalarning so‘z boyligini, og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishning eng muhim omillaridan biri bo‘lib hisoblanadi va shu lug‘at yordamida nafaqat so‘zlarning tub ma’nosini, balki ko‘chma ma’nolari, har bir so‘zning qaysi til unsuri ekanligi, etimologiyasi (so‘zning kelib chiqish tarixi va tadrijiy rivoji), tarkibi, ba’zan esa grammatik shakli bilan yaqindan tanishiladi.»

Foydalanilgan adabiyotlar

3. Nurmonov A va boshqalar. O‘zbek tilining mazmuniy sintaksisi. T.,1992.
4. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh. Grammatik kategoriya muammosiga doir ayrim mulohazalar. // O‘TA, 1998, 6-son.
5. Rahmatullayev Sh. "O‘zbek tilida tobe boglanishning turlari. T.,1993.
6. Sayfullayeva R., Abduzalova M. Gapning eng kichik kurilish qoliplari haqida.//O‘TA, 1991, 5-son.
7. Solntsev V.M Yazik kak sistemno-strukturnoe obrazovanie M., 1977.
8. Sossyur F. De. Trudi po yazikoznaniyu. M., 1977.
9. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov X.. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T., 1980.

